

Contribuciones de la psicolingüística a la formación de traductores y profesores de lenguas extranjeras

Reseña de Matthew J. Traxler: *Introduction to Psycholinguistics*, 2ª edición. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2023, 697 págs.

Carlos Gelormini Lezama
Universidad de San Andrés
cgelormini@udesa.edu.ar

Propongo aquí una lectura crítica de este texto de introducción a la psicolingüística, con el objetivo de contribuir a la discusión sobre los contenidos que deberían ser parte de una formación integral de traductores y profesores de lenguas extranjeras. Un aspecto crucial en esta formación es la exposición a diferentes áreas del saber. La psicolingüística es, en sí misma, un área de convergencia de varias disciplinas. Esta interdisciplinariedad se refleja en este manual mediante la discusión de las contribuciones que distintas materias, teorías y modelos han aportado al entendimiento del funcionamiento de la facultad del lenguaje. Por ello, una característica distintiva de este texto es precisamente que ofrece una perspectiva interdisciplinaria nutriéndose de las diferentes áreas del saber que contribuyen al estudio de un proceso cognitivo tan complejo como el lenguaje. Las disciplinas que ocupan un lugar central en este texto son la lingüística, la neurofisiología, la filosofía, la psicología, la biología, entre otras. Su autor, Matthew J. Traxler, es profesor de la Universidad de California, donde dicta cursos sobre lenguaje y cognición. Su investigación empírica es de naturaleza cuantitativa y utiliza técnicas de rastreo ocular y potenciales relacionados con eventos (ERPs) para estudiar el procesamiento y la comprensión del lenguaje en personas sanas y en personas con trastornos específicos del lenguaje y otros déficits cognitivos.

La segunda edición de esta introducción a la psicología del lenguaje brinda las herramientas conceptuales fundamentales para el abordaje de los procesos de adquisición, comprensión y producción del lenguaje.

En cuanto a su estructura, el manual está organizado en dos grandes secciones: la primera contiene doce capítulos que abordan los procesos fundamentales que intervienen en la adquisición, producción y comprensión del lenguaje; la segunda, contiene cuatro capítulos que se ocupan de los trastornos del lenguaje en diferentes patologías, entre ellas los trastornos del espectro autista y la esquizofrenia.

Los capítulos del 1 al 6 sientan las bases de esta introducción a la psicolingüística. El capítulo 1 aborda los rasgos de diseño del lenguaje, tales como la arbitrariedad del signo lingüístico, el desplazamiento, la productividad, la semántica y el carácter discreto de sus unidades. El texto contrasta el lenguaje humano con sistemas de comunicación animal, particularmente la comunicación en simios. Otro punto del que se ocupa este capítulo es el vínculo entre lenguaje y pensamiento, detallando diferentes posturas teóricas al respecto. El capítulo 2 presenta nociones básicas de producción y comprensión del lenguaje y resulta de particular relevancia para profesores de lenguas extranjeras, pues dedica un apartado a las dificultades en la adquisición del sistema fonológico de una segunda lengua. El capítulo 3 trata sobre el procesamiento de palabras y el acceso léxico. Este capítulo tiene el valor agregado de discutir temas como la ambigüedad estructural desde diferentes marcos conceptuales e incluye un valioso apartado dedicado a la semántica corporizada. El capítulo 4 explora distintos modelos teóricos que intentan dar cuenta del procesamiento de oraciones. Incluye una sección dedicada a la prosodia y otra, a los efectos del contexto en el procesamiento de oraciones.

El capítulo 5 estudia el procesamiento del discurso y discute la teoría de la construcción e integración y la teoría de la construcción de estructuras (Gernsbacher 2024). El capítulo 6 se ocupa del procesamiento de la referencia; revisa las teorías del ligamiento (Chomsky 1981, 1982), la teoría del centrado (Gordon, Grosz y Gilliom, 1993) y la teoría de la carga informacional (Almor 1999; Gelormini-Lezama 2012, 2022). Estos primeros seis capítulos brindan los fundamentos teóricos que sustentan los capítulos subsiguientes, y lo hacen desde una perspectiva interdisciplinaria con particular énfasis en la psicología cognitiva y en la neurolingüística.

Los capítulos del 7 al 12 amplían el horizonte de este manual y se dedican a otros temas, tales como la adquisición, el bilingüismo, el procesamiento de los aspectos pragmáticos del lenguaje, las particularidades de las lenguas de señas, etc. El capítulo 7 aborda el procesamiento de los aspectos pragmáticos del lenguaje: expresiones idiomáticas, sarcasmo, ironía y distintas instancias de uso no literal del lenguaje. Incluye una revisión de los métodos empleados para la indagación de los componentes neurofisiológicos del procesamiento del lenguaje. El capítulo 8 trata sobre las máximas de Grice (1989) y la generación de implicaturas en el discurso. El capítulo 9 se dedica al estudio de la adquisición del lenguaje en sus aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos. Se asienta en una perspectiva anticonductista, dado que muestra que la mente del humano al nacer, tal como lo refleja el proceso de adquisición del lenguaje, no es una *tabula rasa*. El capítulo 10 se dedica al estudio de la lectura y la dislexia y resulta de particular interés para traductores interesados en la investigación cuantitativa de los procesos involucrados en la traducción de palabras y también para docentes que se enfrentan al problema de estudiantes con dificultades en la lectura de la primera o de la segunda lengua. El capítulo 11 trata sobre el procesamiento del lenguaje en personas bilingües y resulta así de particular relevancia para los futuros profesores de lenguas extranjeras por la discusión teórica que ofrece y por los temas y problemas prácticos que plantea, tales como los programas de inmersión, entre otros. El capítulo 12 cierra la primera sección del libro y se dedica al estudio de las lenguas de señas.

La segunda sección –capítulos 13 al 16– estudia las características del lenguaje en diferentes trastornos. El capítulo 13 se ocupa del tratamiento y la rehabilitación de pacientes con afasias de Broca y Wernicke. El capítulo 14 revisa estudios influyentes sobre trastornos del desarrollo del lenguaje, los indicios tempranos, la etiología y su tratamiento. El capítulo 15 aborda los trastornos del lenguaje en personas del espectro autista. Se estudian las posibles causas genéticas del autismo y los distintos modelos propuestos para la comprensión de la neurodivergencia desde la ciencia cognitiva; se incluye una valiosa discusión sobre las neuronas espejo (Rizzolatti, Fadiga, Gallese y Fogassi 1996) que se activan tanto al ejecutar una acción motora, como cuando se observa una acción motora ejecutada por otro. Otro punto relevante en este capítulo es la discusión sobre la llamada teoría de la mente, que intenta dar cuenta de las dificultades en la comprensión del lenguaje no literal en el espectro autista. El capítulo 16, con el que termina el libro, estudia los trastornos del lenguaje en la esquizofrenia. Incluye también una discusión sobre otros procesos cognitivos afectados en esta patología: dificultades en la atención selectiva y déficits en la memoria de trabajo.

Este manual tiene una estructura sólida y una organización modular que permite usar los capítulos independientemente uno del otro. Desde el punto de vista teórico, ofrece discusiones actuales, aunque refleja en algún sentido un espíritu anticonductista y antichomskyano. Se opone al conductismo, porque acepta que el ser humano llega al mundo preparado biológicamente para adquirir el lenguaje y que la mente no es una *tábula rasa* sobre la cual se puede inscribir cualquier experiencia. Pero, es también antichomskyano en el sentido de que no concibe al lenguaje como un proceso cognitivo particularmente diferente o aislable de otros procesos como la percepción, la atención o la memoria.

Para terminar, este manual ofrece una excelente introducción a la psicología del lenguaje. Lo hace a través de un análisis de los diferentes niveles de la lengua: la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Incorpora, en esta segunda edición, diversas temáticas relativas a las particularidades del procesamiento lingüístico en personas con

trastorno del espectro autista y trastornos psicóticos en los diferentes niveles lingüísticos mencionados. Esto es importante para la formación de profesores de lenguas por dos motivos: primero, porque brinda información actualizada y detallada, y, segundo, porque fomenta una actitud inclusiva hacia personas en las que el proceso cognitivo del lenguaje se encuentra afectado. Cubre, además, temas como el bilingüismo y la comprensión lectora, de particular interés para traductores y cuestiones como los déficits en la

adquisición de primeras o segundas lenguas y las lenguas de señas, que constituyen un potente instrumento para la creación de aulas inclusivas. Finalmente, es de resaltar que el manual contiene distintos recursos didácticos, tales como ejercitación, preguntas de repaso, cuestionarios, presentaciones de diapositivas y otros materiales suplementarios, que pueden resultar de gran utilidad para la formación del traductor y del docente de lenguas extranjeras.

Referencias

Almor, Amit (1999): "Noun-phrase Anaphora and Focus: The Informational Load Hypothesis". En *Psychological Review*, 106, pp. 748-765.

Chomsky, Noam. (1981): *Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures*. Berlín: Mouton de Gruyter.

Chomsky, Noam (1982): *Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gelormini-Lezama, Carlos (2012): "A Review of the Repeated Name Penalty: Implications for Null Subject Languages". En *Linguística*, 8, 2, pp. 22-34.

Gelormini-Lezama, Carlos (2022): "A Psycholinguistic Note on the Critical Period Hypothesis in Second

Language Acquisition". En *Lengua y Habla*, 26, pp. 231-241.

Gernsbacher, Morton Ann (2024): "Construction-Integration and the Structure Building Framework: Twin Siblings Born of Different Parents". En *Discourse Processes*, 61, 6-7, pp. 304-306.

Gordon, Peter C./ Barbara. J. Grosz/ Laura A. Gilliom (1993): "Pronouns, Names, and the Centering of Attention in Discourse". En *Cognitive Science*, 17, pp. 311-347.

Grice, Paul (1989): *Studies in the Way of Words*. Cambridge: Harvard University Press.

Rizzolatti, Giacomo/ Luciano Fadiga / Vittorio Gallese/ Leonardo Fogassi (1996): "Premotor Cortex and the Recognition of Motor Actions". En *Cognitive Brain Research*, 32, pp. 131-141.

Carlos Gelormini Lezama es magíster y doctor en Lingüística por la Universidad de Carolina del Sur y licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Profesor asociado y director de la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés. En el nivel superior, ha dictado Introducción a las Ciencias del Lenguaje, Psicología del lenguaje, Gramática Inglesa, Fonética y Fonología del Español, Estudios Contrastivos del Inglés y el Español, Comunicación y Procesos Cognitivos y Diseños de Investigación, entre otras asignaturas. Recibió la beca doctoral FULBRIGHT (Estados Unidos), la beca postdoctoral de CONICET (Argentina), la beca postdoctoral de la FUNDACIÓN CAROLINA (España) y la beca para investigadores senior de la DAAD (Alemania). Ha publicado en las revistas científicas internacionales indexadas de mayor impacto y prestigio dentro de la lingüística experimental: *Journal of Memory and Language*; *Journal of Psycholinguistic Research*; *Cognition*; *Revista Signos*; *PloS ONE*; *Behavioral and Brain Functions*; *Language, Cognition and Neuroscience*; y *Frontiers in Human Neuroscience*, entre otras.